

RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANISHIDA AXBOROT-KOMMUNIKATSION TEKNOLOGIYALARINING AHAMIYATI

Saidov Farrux Faxriddinovich

Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti katta o'qituvchisi.

Annotatsiya. Maqolaning dolzarbligi axborot-kommunikatsiya texnologiyalari hozirgi vaqtda bilimlar iqtisodiyotini rivojlantirishning muhim asosi ekanligi bilan izohlanadi. Maqolada postindustrial jamiyatga o'tish davrida tashkiliy va iqtisodiy rivojlanishning asosiy yo'nalishlari ko'rib chiqiladi. Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda axborot texnologiyalarining o'rni ochib berildi. Maqolada axborot texnologiyalarini joriy etish orqali jamiyatning iqtisodiy o'sish sur'atlarini va innovatsion rivojlanishini oshirish chora-tadbirlari bayon qilingan.

Annotation. The relevance of the article is explained by the fact that information and communication technologies are currently an important basis for the development of the knowledge economy. The article discusses the main directions of organizational and economic development in the transition to a post-industrial society. The role of information technologies in the development of the digital economy is revealed. The article describes measures to increase the rate of economic growth and innovative development of society through the introduction of information technology.

Аннотация. Актуальность статьи объясняется тем, что информационные и коммуникационные технологии в настоящее время являются важной основой развития экономики знаний. В статье рассматриваются основные направления организационно-экономического развития при переходе к постиндустриальному обществу. Выявлена роль информационных технологий в развитии цифровой экономики. В статье описаны меры по увеличению темпов экономического роста и инновационного развития общества за счет внедрения информационных технологий.

Kalit so'zlar: Innovatsiya; raqamli iqtisodiyot; axborot tizimlari; axborot texnologiyalari infratuzilmasi; axborot-kommunikatsiya texnologiyalari.

Key words: innovation; digital economy; Information Systems; information technology infrastructure; information and communication technologies.

Ключевые слова: Инновации; цифровая экономика; информационные системы; инфраструктура информационных технологий; информационные и коммуникационные технологии.

Postindustrial jamiyatga o'tish axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini bilimga asoslangan raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning asosiy tarkibiy qismlaridan biriga aylanish imkonini berdi. Yuqori texnologiyali innovatsion mahsulotlarning texnik-iqtisodiy xususiyatlarining dinamik o'sishi mahsulotlarning hisoblash quvvati va intellektual salohiyatini sezilarli darajada oshirishga, axborot-kommunikatsiya tizimlari va tarmoqlarining eskirgan standartlari va texnologik platformalarini tez o'zgartirishga yordam beradi [1]. Shu bilan birga, o'ta yuqori tezlikdagi tarmoqlar, mobil qurilmalar va axborot tizimlarining faoliyat ko'rsatishi aholiga multimedia kontenti va keng ko'lamli xizmatlar sifatini oshirishga qaratilgan. Hozirgi vaqtda innovatsion tarmoqlar tomonidan ishlab chiqarilayotgan yangi turdagi mahsulotlar va ko'rsatilayotgan xizmatlarning iqtisodning barcha bosqichlarini boshqarish imkonini berishda alohida o'rin tutmoqda. Ba'zi texnologiyalarni boshqalar bilan almashtirish yuqori texnologiyali mahsulotlar va xizmatlarning yangi va modifikatsiyalangan turlariga talab axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi ham ularning tez eskirishi bilan bog'liq bo'lib, buning natijasida hayot siklining o'zgarishiga olib keladi. Bulutli texnologiyalarning tarqalishi, ma'lumotlar hajmining eksponensial o'sishi, hisoblash tizimlarining arxitekturasi va tashkil etish usullaridagi sezilarli o'zgarishlar, korxonani rivojlantirish strategiyasini va umuman

raqamli iqtisodiyotni ishlab chiqish jarayonida ko'pchilik tarmoqlarda biznes modeli va infratuzilma yechimlarining o'zgarishiga va innovatsiyalarining paydo bo'lishiga olib keladi. [2]. Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining alohida roli davlat iqtisodiyoti duch keladigan global muammolar bilan bog'liq, masalan:

- milliy iqtisodiyotning texnologik tuzilmasi o'zgarishi sharoitida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) bozorlarining tubdan yangi transformatsiyasi (nanotexnologiyalar, genetik injeneriya, nano-bio, axborot va kognitiv texnologiyalarning konvergentsiyasi);
- yangi kompozit materiallar yaratish, fotonika va optoinformatika, robototexnika va sun'iy intellektni rivojlantirish;
- internetdagi axborot ustidan nazoratni kuchaytirish;
- kiberjinoyatlarning o'sishi va axborot, iqtisodiy xavfsizlik va shaxsning shaxsiy erkinligiga qo'yiladigan talablar o'rtasidagi tafovutning kuchayishi;
- mustaqil ishlab chiquvchilar sonining ko'payishi;
- axborot texnologiyalari bozorlari sig'iminining o'zgarishi va yangi axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirishda orqada qolgan taqdirda milliy iqtisodiyotning tarkibiy qismlarini raqamlashtirishning sekinlashishi.

Shu munosabat bilan ta'kidlash kerakki, hozirgi vaqtda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini istiqbolli rivojlantirish salohiyati quyidagilarga asoslanib sezilarli darajada oshib bormoqda: raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning asosiy omillaridan biri bo'lgan bilimlar iqtisodiyotiga o'tish; axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini yaratish hamda yangi turdagi mahsulotlar va xizmatlar ishlab chiqarish markazlarini respublikaning sharqiy va janubiy hududlariga ko'chirish; aholiga elektron davlat va ijtimoiy ahamiyatga ega xizmatlarni rivojlantirish; innovatsion tadbirkorlik sub'yektlarining universitetlar, ishlab chiqarish laboratoriyalari, texnoparklar, biznes-inkubatorlar bilan hamkorligi, bu mahsulot va xizmatlarning tubdan yangi turlarini yaratish imkonini beradi; elektron biznesni rivojlantirish va elektron bitimlarning yangi qonunchilik va texnologik mexanizmlarini shakllantirish; axborot texnologiyalari infratuzilma modellarini ishlab chiqishda xarajatlarni optimallashtirish [3].

Davlat va munitsipal boshqaruv tizimining samarali faoliyatini ta'minlashda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rolini kuchaytirishning tashkiliy-iqtisodiy omili bugungi kunda mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning ustuvor shartlaridan biri hisoblanadi. Murakkab tahliliy muammolarni hal qilishda foydalaniladigan ijtimoiy tarmoq texnologiyalari va rivojlangan bulutli infratuzilmani keng qo'llash bilan birgalikda IT-outsourcing bozori, mobil qurilmalar va ilovalarni rivojlantirishga alohida o'rin berilishi kerak. Bulutli yechimlar, yirik hajmdagi ma'lumotlar, mobil va ijtimoiy texnologiyalar ushbu vaziyatlarda o'zaro rivojlanishni rag'batlantiradi. Bundan tashqari, mobil qurilmalardan foydalanish darajasi oshgani sababli foydalanuvchilarning ijtimoiy tarmoqlardagi faolligi ortib bormoqda. Ularda to'plangan kontent ya'ni ulkan ma'lumotlar texnologiyalaridan foydalangan holda ma'lumotlarni tahlil qilish va olish uchun muhim manbaga aylanadi.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari raqamli iqtisodiyotda qo'llash tufayli quyidagilar mumkin bo'ladi: odamlarning hayot sifatini yaxshilash, ijtimoiy jarayonlarga foydali ta'sir ko'rsatish; aholini ish bilan ta'minlash xarakteri va usulining o'zgarishi; atrof-muhitni muhofaza qilishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish. Aloqa infratuzilmasi sohasida bir qator mualliflar tomonidan olib borilgan ilmiy-texnologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, kompyuter ma'lumotlari va dasturiy ta'minotini himoya qilish biometrik identifikatsiya tamoyillariga asoslangan yangi axborot tizimlari doirasida, shuningdek, kontentni amalga oshirish orqali amalga oshiriladi.

Raqamli qurilmalarni uzoq muddatli va uzluksiz energiya bilan ta'minlash uchun ixcham energiya manbalarini yaratish, inson va raqamli muhit o'rtasidagi o'zaro ta'sirning yangi shakllarining paydo bo'lishi, axborotni uzatish va saqlashda energiya xarajatlarini kamaytirish, yuqori tezlikdagi ma'lumotlar uzatish texnologiyalari, virtual korxonalarini yaratish, ularning samaradorligini oshirish, kollektiv intellektdan foydalanish, shuningdek, axborot, kontent va

bilimlarni taqdim etish va qayta ishlashning yangi samarali shakllarini ishlab chiqish bugungi kunda ustuvorligi sababli xalq xo'jaligining barcha sohalarida qo'llaniladigan axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining o'rni, tashkilotlar faoliyatida muhim ahamiyat kasb etmoqda[4].

Shu bilan birga, bizning fikrimizcha, internetning evolyutsiyasi paydo bo'lishi, robototexnik qurilmalarning rivojlanishi va superkompyuterlarning ishlab chiqarilishi, bulutli va konvergent texnologiyalari kabi hozirgi vaqtda tashkil etishning yangi tamoyillariga amal qilish, zamonaviy IT infratuzilmasi, raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishga xizmat qilmoqda.

Shunday qilib, tarmoq infratuzilmasiga yuqori tezlikda kirishni amalga oshiradigan axborot tarmoqlarini yaratish, yuqori unumdorlikdagi hisoblash platformalarining avtomatlashtirilgan holda ishlashi uchun yangi modellar va jarayonlarni yaratish, ovozni aniqlash texnologiyalari, foto, video va boshqa turdagi tasvirlarni ishlab chiqish, kvant texnologiyalarini rivojlantirish va mikro va nanoelektronikada texnologiyalarni yaratishda yangi yondashuvlardan foydalanish infratuzilma va sanoat innovatsiyalarini joriy etishga, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida iqtisodiy va innovatsion o'sishga yordam beradigan tashkiliy, iqtisodiy va innovatsion chora-tadbirlarga aylanadi.

Adabiyotlar:

1. Aksyutik E.A., Krolivetskiy E.N. Xizmat ko'rsatish sohasining tarmoq tarkibiy qismlarining innovatsion rivojlanishi: monografiya. Sankt-Peterburg: Art Express, 2014 yil.

2. Krolivetskiy E.N., Sazhneva L.P. Rivojlanishni jadallashtirish va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish samaradorligini oshirish mexanizmi // Global dunyoda raqobatbardoshlik: iqtisodiyot, fan, texnologiya. 2017 yil. 11-son (2-qism). 212–214-betlar.

3. Evmenov A.D., Krolivetskiy E.N., Morshchagina N.A. Telekommunikatsiya xizmatlari sohasida xo'jalik yurituvchi subyektlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini boshqarishni takomillashtirish: monografiya. Sankt-Peterburg: "NP-Print" studiyasi, 2013 yil.

4. Sazhneva L.P., Ardeev P.V. Korxonani boshqarish uchun axborot tizimini joriy etish muammolari // Rossiya Tabiiy fanlar akademiyasining ta'lim va fanni rivojlantirish byulleteni. 2016. No 2. B. 63–65.

5. Sazhneva L.P. Axborot texnologiyalarini uzoq muddatli rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqish va amalga oshirish // Huquqiy va iqtisodiy tadqiqotlar jurnali. Huquqiy va iqtisodiy tadqiqotlar jurnali. 2015. No 1. P. 161–163.